

Телекоммуникация тармоқларида ташқи ҳалақитлар таъсири.

Жуманов З¹., Суюнова Д²,

Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университетида Нурафшон филияли,

Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университетида Нурафшон филияли 420_21 гуруҳ талабаси

IEEE802.11ах стандарти қурилмаларини ишлаш жараёнида телекоммуникация тармоқларида мавжуд ҳалақитларнинг баъзиларини вужудга келтиради аммо радио узатиш муҳитдаги мавжуд ҳалақитлар бошқа турдаги ҳалақитларни ҳам келиб чиқишга сабаб бўлишлари мумкин. Масалан, алоқа каналидаги мавжуд ҳалақитларни IEEE 802.11ах стандартида қўлланмайдиган аммо IEEE 802.11ах стандарти қурилмаларини ишлаш жараёнида ҳам юзага келтиришлари мумкин.

IEEE 802.11ах стандартида симсиз алоқа тизимига таъсир этувчи ҳалақитларнинг мавжудлигини тахлили муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Агар IEEE 802.11ах стандартида қабул қилувчи учун ҳалақитлар сезиларли бўлса, у ҳолда симсиз алоқа тизими лойиҳаси изоҳи бузилиши мумкин. IEEE 802.11ах стандартидаги қурилмалари алоқа каналига уланиш учун қулай усулни қўллайдилар. Бунда маълумотлар айнан шу диапазонда узатилаётган барча қурилмаларнинг ишлаши бу қоидалар асосига кирмайди, телекоммуникация тармоқларида ишлаб турган уланиш усулларини бузадилар, маълумот узатаётган станцияларга алоқа канали бўшашини кутиб туришга мажбур қиладилар. Бунга сабаб, IEEE 802.11ах стандартига мансуб оилаларни дастлабки яратиш вақтида симсиз алоқа тизимининг тарқалиши ва уларнинг айнан шу диапазонларда ишлайдиган стандартдан ўтган қурилмаларга таъсири телекоммуникация тармоқларида катта хавотир туғдирди. Шунинг учун IEEE 802.11ах стандартининг алоқа каналига уланиш усулини шундай танлаш керак-ки, маълумотларни узатувчи алоқа канали айнан шу диапазонда ишлаётган ихтиёрий узатгичга бўшатиб

берилади. Ушбу ҳолатда эса симсиз алоқа тармоқларида сезиларли муаммо пайдо бўлади чунки IEEE 802.11ах стандартидаги модемлар фақат икки турдаги сигналларни ажратади:

- IEEE 802.11ах стандартидаги ахборот узатиш сигнали;
- алоқа каналига таъсир этувчи ҳалақитлар.

IEEE 802.11ах стандартидаги канал сатҳига таъсир этувчи ҳалақитларни таъсири тармоқнинг юкланганлигига боғлиқ бўлади. Агар алоқа каналида юкланганлик даражаси паст бўлса, ташқи муҳитдаги ҳалақитларнинг алоқа каналига таъсири унчалик катта бўлмайди, чунки алоқа каналининг вақт бўйича захиралари мавжуд бўлади. Агар алоқа канали фаол даражада ишлатилаётган бўлса, у ҳолда унча катта бўлмаган ташқи ҳалақит ҳам сезиларли даражадаги таъсирни юзага келтириши мумкин[104]. Ушбу жараёнларга таъсир этувчи ҳалақитларни олдини олиш мақсадида телекоммуникация тармоқларида фойдаланиладиган ускуналарни ишлаб чиқарувчи компаниялар янги технологияларни ишлаб чиқмоқда.

Таъсир этувчи ташқи ҳалақитларини диагностика қилиш анча қийин масала ҳисобланади, чунки ҳалақитларни юзага келиши ноаниқ ҳисобланади ва олдиндан аниқ бўлмайди. Бунинг учун радио узатишнинг текширув ўтказиш жараёни муҳим роль тутаяди. Агар алоқа канали "очиқ майдон доирасида"да ташкил этилса, майдон чегарасида радио узатиш диапазони фаоллигини таҳлил қилиш лойиҳа учун муҳим ҳисобланади. Шу сабабли турли диапазондаги спектр анализаторларидан фойдаланиш мумкин.

Ташқи таъсирлар ҳалақитларига мисол тариқасида мобил алоқа (4G) тармоқларида ишлайдиган алоқа каналларига таъсир этувчи турли хил факторли ҳалақитларни келтириш мумкин. Бундан кўриниб турибди-ки, вақт захирасининг қамрови қанча юқори бўлса, амалдаги алоқа каналидаги шовқинлар – 79 дБ даражасида ва ундан юқори даражада қайд этилади. Бу ҳолатда эса симсиз алоқа тармоғини лойиҳалаштиришда инобатга олиш керак бўлади. Бу эса ўз навбатида IEEE 802.11ах стандартидаги алоқа каналларини лойиҳалаштириш учун долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Масалан, 2020 йилда олимларнинг чоп этилган

илмий нашрларида алоқа каналларининг иш режимлари фаолиятида тармоқнинг ўтказувчанлик қобилиятини баҳолаш масалаларини таҳлил қилинган.

Стандартнинг IEEE 802.11ах стандартидаги тармоқнинг канал сатҳида қўлланиладиган протоколлар фаолиятини моделлаштириш нуқтаи назаридан келиб чиқиб, алоқа каналининг ишлаш фаолиятини аналитик изоҳлаш ad-hoc режими учун тақсимланган аналитик усул ёрдамида амалга оширилган. Бундай ёндошувлар асосида телекоммуникация тармоқларини ривожлантиришда Марков занжирига асосланган моделлар қўлланилаган. Бу модельни телекоммуникация тармоқларига қўллаш ва турли шароитлардаги симсиз алоқа тармоқларининг иш режимларида тадқиқ қилиш бўйича кўплаб таклифлар пайдо бўлди. Уларда олимлар томонидан, хусусан, кадрларни сиқиш усули [104], физик сатҳдаги сигналларни узатиш вақтининг самарадорлиги [103], фойдаланувчининг қурилмалари жойлашган географик жойлашувини инобатга олиш [101] каби масалалари кўриб чиқилган. Бу усулларнинг моҳияти алоқа каналларида ҳалақитлар пайдо бўлиш эҳтимоллигини баҳолашга асосланган бўлиб, бунда телекоммуникация тармоқларидаги станциялар сони мос равишда функцияларни аналитик моделлаштириш йўли билан аввалдан берилган бўлади [69]. Бир қатор ишда олимлар кадрлар интервали ўлчамларини IEEE 802.11 стандартидаги алоқа каналлари ячейкалари учун мослаштириш механизмининг таклиф этганлар.

Алоқа канали тармоқларига IEEE 802.11ах стандартидаги протоколларни қўллаган ҳолда аналитик ёндошувларнинг таҳлили диссертация ишида келтирилган бўлиб, унда канал сатҳидаги қўлланиладиган протоколларнинг иш фаолиятида вақт захирасининг эҳтимоллиги кўриб чиқилган. Уларнинг моҳияти шунда-ки, алоқа канали вақт захирасининг бандлик эҳтимоллиги мос функциянинг аналитик моделлаштириш йўли билан аввалдан мавжуд станциялар миқдори берилган ҳолатда амалга оширилади.

Алоқа каналлари унумдорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- ташқи ҳалақитларнинг мавжудлиги;
- канал сатҳига таъсир этувчи ҳалақитларнинг мавжудлиги;

- носоз қурилмаларнинг мавжудлиги,

Алоқа каналларинг иш фаолияти режимини яхшилаш учун канал сатҳидаги қўлланиладиган протоколлар фаолияти унумдорлигини баҳолаш кўзда тутилган.

Олимлар томонидан ҳар йили IEEE 802.11 стандартини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади. Ушбу стандартларни ишлаб чиқишни асосий мақсади оммавий хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш масалалари учун телекоммуникация тармоқлари механизми алоқа каналларида ахборотларни узатишни дискрет моделларини киритиш йўли билан кенгайтирилган. IEEE 802.11ах стандартида кадрлар узатишнинг устуворликлари киритилган, шу билан бирга алоқа каналига уланиш учун тескари ҳисоб жараёни қўлланилган. Шу билан бирга IEEE 802.11ах стандартида ишлаб чиқарувчилари ўртасида корпоротив ечим сифатида кенг тарқалмади.

IEEE 802.11ах стандарти муҳитига уланиш усулида [7-10] кўп фойдаланувчиларга эга кўп сонли киришлар ва чиқишлар режимида уланиш нуқтаси сифатида WLAN тармоқлари кўриб ўтилган бўлиб, куйи сатҳдаги каналлар бўйлаб маълумотларни фойдаланувчиларга узатишда уланиш нуқтасини амалга ошириш учун жавоб беради. Канал сатҳида маълумотлар узатиш жараёнларини моделлаштириш масалаларини тадқиқ этишга олимларнинг илмий ишлар бағишланган. [62] ишда товуш (овозли) маълумотлар оқимини турли частоталар учун IEEE 802.11а/g тармоғи орқали узатиш масалалари тадқиқ этилган.

IEEE802.11ах тармоқлари учун физик ва канал сатҳидаги кадрларни узатишда баҳолаш масалалари кўриб ўтилган.

IEEE 802.11e [1-5] стандартини такомиллаштиришни инобатга олган ҳолда алоқа каналларининг уланиш муҳитини моделлаштиришга бағишланган. Симсиз алоқа тармоқларининг канал сатҳида кадрларни узатиш жараёнида протоколлар унумдорлигини баҳолаш мақсадида имитацион моделлари ва алгоритмларини ишлаб чиқиш ва таҳлил қилишга ишлар бағишланган.